

IMPACTOS PSICOLÓGICOS E NA SAÚDE MENTAL E A PANDEMIA DO COVID-19 NO ENSINO SUPERIOR

 DOI: 10.5281/zenodo.7908876

Laryssa Salgado Silva

*Graduanda em Psicologia na Faculdade Fleming Cerquillo, 7º semestre,
laryssa.silva@soufaculdadecerquillo.com.br.*

Brunna Shaienny da Silva Dantez

*Graduanda em Psicologia na Faculdade Fleming Cerquillo, 7º semestre,
brunna@soufaculdadecerquillo.com.br.*

Juliana Aparecida Machado

*Graduanda em Psicologia na Faculdade Fleming Cerquillo, 7º semestre,
juliana.machado@soufaculdadecerquillo.com.br.*

Renata Dario Uranik

*Graduanda em Psicologia na Faculdade Fleming Cerquillo, 7º semestre,
renata.uranick@soufaculdadecerquillo.com.br.*

Gabriel Arruda Burani

*Psicólogo. Mestre em Psicologia Infantil e Adolescente. Mestre em Tecnologias
Emergentes da Educação. Docente na Faculdade Fleming Cerquillo.
gabriel.burani@docentefaculdadecerquillo.com.br*

RESUMO

O artigo tem como objetivo discorrer sobre os impactos psicológicos e na saúde mental, em demanda aos novos desafios no ensino superior em função da Pandemia do Covid-19. Com a transição do ensino presencial para o ensino online, o isolamento devido ao medo da doença e o estresse da pressão pelo aproveitamento do conteúdo pedagógico, tiveram um impacto negativo na saúde mental dos estudantes. Trata-se de uma revisão de bibliográfica sobre os Impactos psicológicos na saúde mental e a Pandemia do COVID-19 em ensino superior na qual se realizou uma pesquisa sobre o tema em artigos e informações disponíveis

nas plataformas online como o Google Acadêmico, Scielo, Pubmed e os artigos publicados entre os anos de 2020 a 2021. Diante disso, gerenciar o estresse e bem-estar psicossocial é tão importante, neste momento, quanto cuidar da saúde física. Faz-se imprescindível, portanto, a adoção de estratégias, por parte das instituições de ensino superior, para amenizar o sofrimento psíquico dos estudantes. É fundamental que haja a criação ou o aprimoramento de núcleos de apoio psicossocial aos discentes de fácil acesso para que consigam cuidar de sua saúde mental no atual cenário. O uso da tecnologia pode auxiliar não somente as aulas a distância, mas também esse apoio oferecido aos alunos, sendo possíveis atendimentos on-line, o que facilitaria, ainda mais, o acesso, sem a necessidade de reabertura das faculdades e retorno das aulas presenciais para a criação ou manutenção dos núcleos de apoio (RODRIGUES, 2020)

Palavras-chaves: Impactos Psicológicos. Saúde Mental. Pandemia. Coronavírus. Ensino Superior.

ABSTRACT

The article aims to discuss the psychological and mental health impacts of the new challenges in higher education due to the Covid-19 Pandemic. With the transition from face-to-face to online education, the isolation due to fear of illness and the stress of the pressure to grasp pedagogical content had a negative impact on students' mental health. This is a literature review on the Psychological Impacts on Mental Health and the Pandemic of COVID-19 in higher education in which a search was conducted on the topic in articles and information available on online platforms such as Google Academic, Scielo, Pubmed and the articles published between the years 2020 to 2021. Therefore, managing stress and psychosocial well-being is as important at this time as taking care of physical health. Therefore, it is essential that higher education institutions adopt strategies to mitigate the students' psychological suffering. It is essential that there is the creation or the improvement of easily accessible psychosocial support centers for students so that they can take care of their mental health in the current scenario. The use of technology can help not only the distance learning classes, but also this support offered to students, being possible to attend online, which would facilitate, even more, the access, without the need to reopen the colleges and return to face-to-face classes for the creation or maintenance of the support centers (RODRIGUES, 2020)

Keywords: Psychological Impacts. Mental Health. Pandemic. Coronavirus. Higher education.

INTRODUÇÃO

De acordo com a Organização mundial da saúde (OMS) Em 30 de janeiro de 2020, foi declarado que o surto do novo coronavírus constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) – o mais alto nível de alerta da Organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. A partir desse período, a pandemia do Covid--19, tornou-se um dos acontecimentos mais adversos do mundo, conduzindo a população a um novo mundo e adaptações em

diversas áreas de atuação e conhecimento, no Brasil e no mundo. Sendo assim, a educação é uma das áreas mais afetadas pela pandemia Covid-19 especificamente no Brasil.

Com a transição do ensino presencial para o ensino online, o isolamento devido ao medo da doença e o estresse da pressão pelo aproveitamento do conteúdo pedagógico, tiveram um impacto negativo na saúde mental dos estudantes.

Os Sinais de doenças psicológicas podem ser apresentados em comportamentos como, irritabilidade, cansaço físico e mental, ansiedade e sintomas físicos crônicos. Em suma, essa emergência de saúde pública gera medo e pode desencadear desconforto emocional e consequências psicológicas, em medida aos improvisos ao tentar fornecer conteúdo pedagógico por parte das instituições podem desencadear, ansiedade, depressão, e abuso de substâncias, até mudanças comportamentais, como dificuldade para dormir e alterações alimentares.

Diante deste cenário é inegável que, além das preocupações com a própria saúde, os estudantes tiveram que lidar com a ruptura da rotina pessoal e com incertezas relacionadas à continuidade do percurso acadêmico. Quando se discute a educação on-line e o EaD, o coronavírus abre uma questão importante e urgente que afeta a saúde mental, já que se trata de um agrupamento de processos de ensino e aprendizagem realizados no ciberespaço. Além dos impactos na vida dos estudantes, também foi reparado a falta de admissões de colaboradores nas universidades, havendo corte e redução de férias por conta da pandemia, sendo assim a economia entrou em crise no Brasil e no mundo prejudicando a todos em diversas áreas de atuação e consequentemente psicologicamente.

Neste contexto de adaptação do estudo na pandemia, os estudantes também enfrentam problemas com relação à organização de espaço dentro do ambiente de casa para poder executar diferentes ações, como lazer, trabalho, estudo, pois dispor de um espaço tranquilo e organizado é fundamental no processo de aprendizagem. Outro ponto é a questão dos estágios suspensos, que também ficam prejudicados neste momento, pois os estudantes necessitam estar ativamente em contato com as atividades práticas para que possam desenvolver habilidades e que os mantenham motivados na escolha da carreira que resolveram seguir.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de bibliográfica sobre os Impactos psicológicos na saúde mental e a Pandemia do COVID-19 em ensino superior na qual se realizou uma pesquisa sobre o tema em artigos e informações disponíveis nas plataformas online como o Google Acadêmico, Scielo, Pubmed e os artigos publicados entre os anos de 2020 a 2021. Os descritores utilizados foram: Impactos, Covid 19, saúde mental, ensino superior, poderiam estar presentes no título do trabalho, quanto no contexto e os critérios adotados para inclusão destes artigos foram pela compatibilidade com a abordagem do assunto. O estudo foi desenvolvido no período de setembro de 2021.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Segundo Marroquín, Vine & Morgan, no presente momento, os universitários sofrem consequência na saúde mental em virtude de diversas fontes estressoras do fruto da pandemia, como as situações adversas do isolamento social, a falta de informações claras dadas pelas autoridades área de saúde e sanitárias, danos financeiros, mudanças repentinas na rotina, perdas de produtividade dos estudos e preocupações na saúde psicossocial.

Saúde mental, se remete a um estado completo de bem estar físico, mental e social. O indivíduo responderá a quaisquer mudanças importantes na vida, essa resposta é quando atinge um determinado nível de impacto e não há resultado esperado, supondo que ele use um mecanismo adaptativo adequado para uma personalidade madura e psicologicamente equilibrada. Ao iniciarem os cursos acadêmicos, muitos estudantes se deparam com várias mudanças em suas vidas pessoal e social e essa percepção sobre sua vivência na universidade pode influenciar a sensação de bem estar.

A comunidade de ensino e a sociedade foram surpreendidos pela emergência da pandemia e pelas medidas de distanciamento social adotadas para a população. Dessa forma, vieram à tona sentimentos de confusão por falta de informação e angústia frente à necessidade de manter-se em casa. Todavia, a COVID-19 pode ser encarada como uma oportunidade para tomar consciência que as catástrofes acontecem, que todos devem estar preparados para situações limite e que medidas

de prevenção e promoção de saúde mental dos estudantes devem ser ponderadas (AQUINO, et al., 2020).

Incentivar os estudantes a produzirem estratégias para encarar cenários adversos, foi uma forma de fortalecimento e um modo de praticar o autocuidado (envolver-se em atividades relaxantes, fazer exercícios, e atividades prazerosas, descanso); consumir informações de fontes confiáveis; evitar assistir ou ler notícias que geram angústia; tomar conhecimento de serviços de suporte social, para o fortalecimento pessoal (OMS, 2020).

Acredita-se que as consequências acarretadas ao sofrimento psíquico dos estudantes, tendem a se alongar após o período pandêmico, atingindo-os em diversas esferas. Deste modo, é importante traçar estratégias enfatizando a prevenção e a redução de danos, relacionando a educação à saúde mental (SCHMIDT et al., 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pandemia de Covid-19 promoveu inúmeras mudanças na sociedade, como o medo de contaminação, o isolamento social, a suspensão de atividades acadêmicas presenciais e a adoção de novas metodologias de ensino universitário. Com isso, muitos transtornos mentais são deflagrados e/ou desencadeados neste momento de instabilidade, tornando a saúde mental desses indivíduos o enfoque de vários estudos e do ensino superior e ainda sim existe ainda muita incerteza sobre os reflexos desse período no período “pós-Covid”, os impactos futuros disso na educação médica e a manutenção de medidas adotadas em tempos de crise.

Dessa forma, gerenciar o estresse e bem-estar psicossocial é tão importante, neste momento, quanto cuidar da saúde física. Faz-se imprescindível, portanto, a adoção de estratégias, por parte das instituições de ensino superior, para amenizar o sofrimento psíquico dos estudantes. É fundamental que haja a criação ou o aprimoramento de núcleos de apoio psicossocial aos discentes de fácil acesso para que consigam cuidar de sua saúde mental no atual cenário. O uso da tecnologia pode auxiliar não somente as aulas a distância, mas também esse apoio oferecido aos alunos, sendo possíveis atendimentos on-line, o que facilitaria, ainda mais, o acesso, sem a necessidade de reabertura das faculdades e retorno das aulas

presenciais para a criação ou manutenção dos núcleos de apoio (RODRIGUES, 2020).

REFERÊNCIAS

AQUINO, Estela M. L. et al. **Medidas de distanciamento social no controle da pandemia de COVID-19: potenciais impactos e desafios no Brasil.** Ciênc. saúde coletiva [online]. v. 25, e.1, p.2423-2446. 2020, Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232020006702423&lng=en&nrm=iso Acesso em 20 de mar. 2020.

DE BARROS, Gabrielly Maria Mendes et al. **Os impactos da Pandemia do COVID-19 na saúde mental dos estudantes. Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, v. 10, n. 9, pág. e47210918307-e47210918307, 2021.

DE CARVALHO, Ana Flávia Machado; DE SOUSA, Gleysiane Gonçalves. **Os efeitos psicológicos do distanciamento social surgem pelo novo Coronavírus em estudantes universitários. Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, v. 10, n. 8, pág. e9710817245-e9710817245, 2021.

MARROQUÍN B. et al., (2020) Mental health during the COVID-19 pandemic: effects of stay-at-home policies, social distancing behavior, and social resources. *Psychiatry Research*, 293: 113419. 10.1016 / j.psychres.2020.113419

MORALES, Víctor; LOPEZ, Yanelixa América Frutos. **Impactos da Pandemia na Vida Acadêmica dos Estudantes Universitários.** Revista Angolana de Extensão Universitária, v. 2, n. 3, p. 53-67, 2020.

OLIVEIRA, Elida. **Brasil tem maior índice de universitários que declaram ter saúde mental afetada na pandemia, diz pesquisa.** Disponível em: <https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/02/26/brasil-tem-maior-indice-de-universitarios-que-declaram-ter-saude-mental-afetada-na-pandemia-diz-pesquisa.ghtml>. Acesso em: 24 set. 2021.

RODRIGUES, Bráulio Brandão et al. **Aprendendo com o Imprevisível: Saúde Mental dos Universitários e Educação Médica na Pandemia de Covid-19.** Revista Brasileira de Educação Médica [online]. 2020, v. 44, n. Suppl 01 [Acessado 29 Setembro 2021], e149. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1981-5271v44.supl.1-20200404>>. Epub 02 Out 2020. ISSN 1981-5271. <https://doi.org/10.1590/1981-5271v44.supl.1-20200404>.

SCHMIDT, B; CREPALD, M; BOLZE, D; NEIVA-SILVA, L; Demenech LM. **Saúde mental e intervenções psicológicas diante da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).** Estud psicol. Campinas, v.37, e, 200063, p. 1-13. 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1982-0275202037e200063>.